

УДК 617.7-007.681

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/11>

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ГЛАУКОМЫ В КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

©Оморова Г. К., Международная высшая школа медицины,
г. Бишкек, Кыргызстан, Lilac_09@bk.ru

DYNAMICS OF GLAUCOMA PREVALENCE IN THE KYRGYZ REPUBLIC

©Omorova G., International Graduate School of Medicine,
Bishkek, Kyrgyzstan, Lilac_09@bk.ru

Аннотация. В данной статье автором рассмотрена динамика распространенности глаукомы в Киргизской Республике. В настоящее время глаукома является одной из актуальных проблем современного здравоохранения, так как занимает одно из ведущих мест среди причин необратимой потери зрения. По данным ВОЗ глаукома составляет до 5% всей глазной патологии. К 2020 году число больных увеличится до 5,9 млн человек и 5,3 млн потеряют зрение вследствие первичной глаукомы. Удельный вес первичной глаукомы среди причин первичной инвалидности на протяжении многих лет стабильно остается на достаточно высоком уровне от 20 до 28%. Проблема борьбы с глаукомой требует совершенствования системы организации раннего выявления и диспансерного наблюдения пациентов, что будет способствовать контролю над уровнем заболеваемости и качеством медицинской помощи. В статье использовались данные Республиканского медико-информационного центра Министерства здравоохранения Киргизской Республики с 2014 по 2018 годы. Авторами на основе комплексного анализа выявлены тенденции заболеваемости болезнью глаза и его придатков, глаукомы среди взрослых, подростков и детей Киргизской Республики. Изучены заболеваемость болезнью глаза и его придатков, глаукомы среди взрослых, подростков и детей в динамике с 2014 по 2018 годы. Рассмотрен удельный вес глаукомы от общего числа заболеваемости глаза и его придатков среди взрослых, подростков и детей. Анализ динамики распространенности заболеваемости глаза, его придатков, глаукомы, как среди взрослых и подростков, так и среди детей до 14 лет показал увеличение показателя в 2015, 2017 и 2018 годах. Удельный вес глаукомы от общей заболеваемости глаза и его придатков среди взрослых и подростков в исследуемые годы составил в среднем 6,4%, среди детей до 14 лет — 0,2%. Необходимо усиление мер по раннему выявлению, диспансеризации больных глаукомой, а также проведение информационной работы среди населения.

Abstract. This article discusses the dynamics of glaucoma prevalence in the Kyrgyz Republic. At present glaucoma is one of the pressing problems of modern health care, as it occupies one of the leading places among the causes of irreversible loss of vision. According to WHO glaucoma accounts for up to 5% of all eye pathology. By 2020, the number of patients will increase to 5.9 million and 5.3 million will lose sight due to primary glaucoma. The proportion of primary glaucoma among the causes of primary disability has been stable at a fairly high level from 20 to 28% over the years. The problem of glaucoma control requires improvement of the system of organization of early detection and dispensary observation of patients, which will contribute to control of the level of morbidity and quality of medical care. The article used data from the Republican Medical and Information Center of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic

from 2014 to 2018. On the basis of a comprehensive analysis, the authors identified trends in the incidence of diseases of the eye and its appendages, glaucoma among adults, adolescents and children of the Kyrgyz Republic. The incidence of diseases of the eye and its appendages, glaucoma among adults, teenagers and children in dynamics from 2014 to 2018 has been studied. The share of glaucoma in the total number of diseases of the eye and its appendages among adults, teenagers and children is considered. Analysis of the dynamics of disease prevalence of the eye, its appendages, glaucoma, both among adults and teenagers, and among children under 14 years of age showed an increase in the indicator in 2015, 2017 and 2018. The proportion of glaucoma from the total morbidity of the eye and its appendages among adults and adolescents in the years under study averaged 6.4%, among children under 14 — 0.2%. It is necessary to strengthen measures for early detection, dispensarization of glaucoma patients, as well as to carry out information work among the population.

Ключевые слова: болезни глаза и его придатков, взрослые и подростки, глаукома, дети до 14 лет, динамика заболеваемости, диспансеризация, распространенность, тенденция заболеваемости.

Keywords: diseases of the eye and its appendages, adults and adolescents, glaucoma, children under 14 years of age, disease dynamics, dispensation, prevalence, disease trend.

Введение

В современных социально-экономических условиях глаукома является одной из важных проблем современного здравоохранения, значимость, которой определяется тем, что занимает одно из ведущих мест среди причин необратимой потери зрения [1, с. 2081, 2, с. 4, 3, с. 960, 4, с. 55, 5, с. 51]. Многочисленные исследования указывают на значительную распространенность глаукомы среди населения. По данным ВОЗ заболевание составляет до 5% всей глазной патологии. К 2020 году поразит 5,9 млн. человек и 5,3 млн. составят ослепшие вследствие первичной глаукомы [6, с. 262].

Удельный вес первичной глаукомы среди причин первичной инвалидности на протяжении многих лет стабильно остается на достаточно высоком уровне, составляя от 20 до 28% [7, с. 160, 8, с. 376].

Несмотря на современную технологию лазерного, хирургического и медикаментозного лечения утрата зрения вследствие глаукомы является доминирующей причиной слепоты [7, с. 162]. Глаукома наиболее чаще выявляется в далекозашедших стадиях [9, с. 81, 10, с. 66].

Помимо внедрения новых методов диагностики и лечения, проблема борьбы с глаукомой требует совершенствования системы организации раннего выявления и диспансерного наблюдения пациентов, что будет способствовать контролю над уровнем заболеваемости и качеством медицинской помощи [9, с. 85, 11, с. 8].

Все вышеизложенное обуславливает актуальность изучения распространенности глаукомы.

Материал и методы исследования

Использовались данные Республиканского медико-информационного центра Министерства здравоохранения Киргизской Республики с 2014 г по 2018 г. Вычислялись интенсивный, экстенсивный показатель и показатели динамического ряда (абсолютный прирост, темп прироста).

Цель исследования: на основе комплексного анализа выявить тенденции заболеваемости болезнью глаза и его придатков, глаукомы среди взрослых, подростков и детей Кыргызской Республики. *Задачи исследования:*

1. изучить заболеваемость болезнью глаза и его придатков, глаукомы среди взрослых, подростков и детей в динамике с 2014 г по 2018 г;
2. рассмотреть удельный вес глаукомы от общего числа заболеваемости глаза и его придатков среди взрослых, подростков и детей.

Результаты и их обсуждение

Рассмотрена динамика заболеваемости глаза, его придатков и глаукомы среди взрослых и подростков (Таблица 1). Заболеваемость в 2014 г составила 2918,9 и 188,1 на 100 тыс. населения, соответственно. Наибольшая распространенность по болезням глаза и его придатков выявлена в 2015 г (4562,0 на 100 тыс. населения), в динамике увеличение заболеваемости составило +56,3%.

В 2017 г показатель составил 2785,4 на 100 тыс. населения, прирост на +13,0%. При показателе 2847,3 на 100 тыс. населения в 2018 г темп прироста составил +2,2%. Снижение заболеваемости болезнями глаза и его придатков среди взрослых и подростков отмечалось только в 2016 г (2463,6 на 100 тыс. населения) на 46,0%.

Наибольший показатель заболеваемости глаукомой взрослых и подростков выявлен в 2015 г (306,5 на 100 тыс. населения), темп прирост в динамике по отношению в 2014 г составил +63,0%. В 2017 г и 2018 г наблюдалось увеличение показателя (176,2 и 185,6 на 100 тыс. населения, соответственно) на +15,8% и +5,3%, соответственно. Показатель снизился в 2016 г (152,2 на 100 тыс. населения) на 50,3%.

Таким образом, анализ динамики распространенности заболеваемости глаза, его придатков, глаукомы среди взрослых и подростков показал увеличение показателя в 2015 г, 2017 г и 2018 г.

Таблица 1.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТКОВ, ГЛАУКОМЫ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ И ПОДРОСТКОВ

№ п/п	Годы	Болезни глаза и его придатков		в том числе глаукома	
		абс. число	Р	абс. число	Р
1.	2014	117226	2918,9	7556	188,1
	абс. прирост	-	-	-	-
	темп прироста	-	-	-	-
2.	2015	31815	4562,0	2136	306,5
	абс. прирост	-	+1643,1	-	+118,4
	темп прироста	-	+56,3	-	+63,0
3.	2016	102020	2463,6	6302	152,2
	абс. прирост	-	-2098,4	-	-154,3
	темп прироста	-	-46,0	-	-50,3
4.	2017	116948	2785,4	7408	176,2
	абс. прирост	-	+321,8	-	+24,0
	темп прироста	-	+13,0	-	+15,8
5.	2018	121575	2847,3	7923	185,6
	абс. прирост	-	+61,9	-	+9,5
	темп прироста	-	+2,2	-	+5,3

Примечание: Р – показатель частоты заболеваемости на 100 тыс. населения

Также проанализирована динамика заболеваемости глаза, его придатков и глаукомы среди детей до 14 лет (Таблица 2).

Таблица 2.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТКОВ,
 ГЛАУКОМЫ СРЕДИ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ

№ пп	Годы	Болезни глаза и его придатков		в том числе глаукома	
		абс. число	P	абс. число	P
1.	2014	36840	2024,5	90	4,9
	абс. прирост	-	-	-	-
	темп прироста	-	-	-	-
2.	2015	10204	4073,2	15	6,0
	абс. прирост	-	+2048,7	-	+1,1
	темп прироста	-	+101,2	-	+22,5
3.	2016	34303	1768,7	98	5,1
	абс. прирост	-	-2304,5	-	-0,9
	темп прироста	-	-56,6	-	-15,0
4.	2017	38531	1931,1	84	4,2
	абс. прирост	-	+162,4	-	-0,9
	темп прироста	-	+9,2	-	+17,6
5.	2018	40113	1953,6	94	4,6
	абс. прирост	-	+22,5	-	+0,4
	темп прироста	-	+1,1	-	+9,5

Примечание: P – показатель частоты заболеваемости на 100 тыс. населения

Отмечалось резкое увеличение заболеваемости глаза и его придатков среди взрослых и подростков в 2015 г (2048,7 на 100 тыс. населения) на +101,2%. Незначительное увеличение показателя наблюдалось в 2017 г (1931,1 на 100 тыс. населения) на 9,2% и в 2018 г (1953,6 на 100 тыс. населения) на +1,1% по темпу прироста.

В 2016 г значительное снижение (1768,7 на 100 тыс. населения) на 56,6%. Заболеваемость глаукомой имела тенденция увеличения в 2015 г (6,0 на 100 тыс. населения) на +22,5%, 2017 г (4,2 на 100 тыс. населения) на +17,6%, 2018 г (4,6 на 100 тыс. населения) годы на +9,5%. Снижение показателя выявлено в 2016 г (5,1 на 100 тыс. населения) — на 15,0%.

Таким образом, распространенность заболеваемости глаза, его придатков и глаукомы среди детей до 14 лет имела тенденцию увеличения в 2015, 2017 и 2018 годы.

Удельный вес глаукомы от общей заболеваемости глаза и его придатков среди взрослых и подростков (Таблица 3) в исследуемые годы составил в среднем 6,4%. Наибольший удельный вес приходился на 2018 г (6,5%).

Таблица 3.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ГЛАУКОМЫ ОТ ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЛАЗА
 И ЕГО ПРИДАТКОВ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ И ПОДРОСТКОВ

Годы	Болезни глаза и его придатков (абс. число)	в том числе глаукома (абс. число)	Удельный вес глаукомы (%)
2014	117226	7556	6,4
2015	31815	2136	6,7
2016	102020	6302	6,1
2017	116948	7408	6,3
2018	121575	7923	6,5

Удельный вес глаукомы от общей заболеваемости глаза и его придатков среди детей до 14 лет (Таблица 4) с 2014 г по 2018 г составил в среднем 0,2%.

Таблица 4 .
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ГЛАУКОМЫ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЛАЗА
И ЕГО ПРИДАТКОВ СРЕДИ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ

Годы	Болезни глаза и его придатков	в том числе глаукома	Удельный вес глаукомы (%)
2014	36840	90	0,2
2015	10204	15	0,1
2016	34303	98	0,3
2017	38531	84	0,2
2018	40113	94	0,2

Заключение

Проведенный анализ динамики заболеваемости глаза, его придатков, глаукомы, как среди взрослых и подростков, так и детей до 14 лет показал увеличение показателя в 2015, 2017 и 2018 годах. Удельный вес глаукомы от общей заболеваемости глаза и его придатков среди взрослых и подростков составил в среднем 6,4%, среди детей до 14 лет — 0,2%.

Рекомендации: необходимо усиление мер по раннему выявлению, диспансеризации больных глаукомой, а также проведение информационной работы среди населения.

Список литературы:

1. Tham Y. C., Li X., Wong T. Y., Quigley H. A., Aung T., Cheng C. Y. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis // *Ophthalmology*. 2014. V. 121. №11. P. 2081-2090. <https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2014.05.013>
2. Нестеров А. П., Алексеев В. Н., Алексеев И. Б. и др. Национальное руководство по глаукоме для практикующих врачей, 3-е издание, исправленное и дополненное. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 457 с.
3. Aziz A., Fakhoury O., Matonti F., Pieri E., Denis D. Epidemiology and clinical characteristics of primary congenital glaucoma // *Journal francais d'ophtalmologie*. 2015. V. 38. №10. P. 960-966. <https://doi.org/10.1016/j.jfo.2015.04.018>
4. Азнабаев Б. М., Загидуллина А. Ш., Рашитова Д. Р. Анализ заболеваемости глаукомой населения Республики Башкортостан // *Национальный журнал глаукома*. 2017. № 16 (1). С. 55-63.
5. Сахнов С. Н. Качество жизни как критерий эффективности лечения больных глаукомой // *Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко*. 2018. Вып. 2. С. 51-56.
6. Quigley H. A., Broman A. T. The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020 // *British journal of ophthalmology*. 2006. V. 90. №3. P. 262-267. <http://dx.doi.org/10.1136/bjo.2005.081224>
7. Никифорова Е. Б. Клинико-эпидемиологический анализ глазной заболеваемости, инвалидности и стационарной офтальмологической помощи населению Самарской области за период 2010-2014 гг. // *Вестник Оренбургского государственного университета*. 2015. № 12 (187). С. 160-166.

8. Агаева Р. Б. Динамика показателей инвалидности вследствие болезней глаза в оценке эффективности диспансеризации населения Азербайджана // Казанский медицинский журнал. 2017. Т. 98, № 3. С. 376-381. <https://doi.org/10.17750/KMJ2017-376>

9. Чухраев А. М., Сахнов С. Н. Уровень первичной заболеваемости болезнями глаз и его придаточного аппарата среди жителей крупных городов Краснодарского края // Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья им. Н. А. Семашко. 2018. Вып. 2. С. 81-86.

10. Макогон С. И. Состояние и прогноз заболеваемости глаукомой взрослого населения Алтайского края // Национальный журнал глаукома. 2014. № 4. С. 66-71.

11. Попова О. Е., Бадаев Ф. И., Яблонская Л. Я. Заболеваемость болезнями глаз и ресурсное обеспечение офтальмологической службы в Свердловской области // Вестник Ивановской медицинской академии. 2014. № 1. С. 5-8.

References:

1. Tham, Y. C., Li, X., Wong, T. Y., Quigley, H. A., Aung, T., & Cheng, C. Y. (2014). Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis. *Ophthalmology*, 121(11), 2081-2090. <https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2014.05.013>

2. Nesterov, A. P., Alekseev, V. N., & Alekseev, I. B. et al. (2015). Natsional'noe rukovodstvo po glaukome dlya praktikuyushchikh vrachei. Moscow. (in Russian).

3. Aziz, A., Fakhoury, O., Matonti, F., Pieri, E., & Denis, D. (2015). Epidemiology and clinical characteristics of primary congenital glaucoma. *Journal francais d'ophtalmologie*, 38(10), 960-966. <https://doi.org/10.1016/j.jfo.2015.04.018>

4. Aznabaev, B. M., Zagidullina, A. S., Rashitova, D. R. (2017). Analysis of glaucoma incidence in the Republic of Bashkortostan. *National Journal glaucoma*, 16(1). 55-63. (in Russian).

5. Sakhnov, S. N. (2018). Quality of life as a Criterion of Efficiency of treatment of Glaucoma Patients. *Byulleten' Natsional'nogo nauchno-issledovatel'skogo instituta obshchestvennogo zdorov'ya imeni N. A. Semashko [Bulletin of the National Research Institute of Public Health named after N. A. Semashko]*, 2, 51-56. (in Russian).

6. Quigley, H. A., & Broman, A. T. (2006). The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020. *British journal of ophthalmology*, 90(3), 262-267. <http://dx.doi.org/10.1136/bjo.2005.081224>

7. Nikiforova, E. B. (2015). The clinical Epidemiological Analysis of dynamics of eye incidence, disability and the Stationary ophthalmological help to the Population of the Samara Region during 2010-2014 years. *Vestnik OSU*, 12(187). 160-166. (in Russian).

8. Agaeva, R. B. (2017). Dynamics of indicators of disability caused by eye diseases in assessment of efficiency of periodic health examination of the population of Azerbaijan. *Kazan Medical Journal*, 98(3).376-381. <https://doi.org/10.17750/KMJ2017-376> (in Russian).

9. Chukhraev, A. M., & Sakhnov, S. N. (2018). Level of Primary Morbidity of eye Diseases and its Adnexa among residents of Large cities of Krasnodar Region. *Byulleten' Natsional'nogo nauchno-issledovatel'skogo instituta obshchestvennogo zdorov'ya imeni N. A. Semashko [Bulletin of the National Research Institute of Public Health named after N. A. Semashko]*,. 2. 81-86. (in Russian).

10. Makogon, S. I. (2014). Incidence and prognosis of glaucoma in the adult population of the Altai region. *National Journal glaucoma*, 13(4). 66-71. (in Russian).

11. Popova, O. E., Badaev, F. I., & Yablonskaya, L. Ya. (2014). The morbidity with eye diseases and resources supply of ophtalmological service in Sverdlovsk region. *Bulletin of the Ivanovo State Medical Academy*, 19(1). 5-8. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 27.09.2019 г.*

*Принята к публикации
02.10.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Оморова Г. К. Динамика распространенности глаукомы в Киргизской Республике // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №11. С. 85-91. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/11>

Cite as (APA):

Omorova, G. (2019). Dynamics of Glaucoma Prevalence in the Kyrgyz Republic. *Bulletin of Science and Practice*, 5(11), 85-91. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/11> (in Russian).